

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Расулова Моҳира Садуллаевна

ассистент

Национальный исследовательский университет TIQXMMI

Каршинский институт ирригации и агротехнологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6652132>

Аннотация: Сегодня мы узнаем, почему ее называют «эпохой информационных технологий в XXI веке», а также роль информационных технологий в жизни общества, образование и инновации в этой сфере.

Ключевые слова: XXI век, информация, технологии, интернет, компьютер, компьютер, телефон, факс, компьютер, образование.

Сегодня современные информационные технологии развиваются настолько стремительно, что безусловно создают массу удобств. В «Век информационных технологий» XXI века наша работа значительно упрощается за счет нашего эффективного использования. Информационные технологии – это технологии управления и обработки данных. Обычно под этим термином понимают компьютерную технику. В сфере информационных технологий проводятся работы по сбору, хранению, защите, обработке и передаче различной информации посредством компьютеров и компьютерных сетей. Основными техническими средствами информационных технологий являются неорганизационные средства связи - телефон, телетайп, телефакс и др. Хотя информационные технологии существовали на разных этапах развития человечества, отличительной особенностью современного информационного общества является то, что впервые в истории цивилизации энергия, затрачиваемая на познание и производство, представляет собой энергию, сырье, материалы и материальные потребности. преобладает в стоимости товаров, т. е. информационные технологии лидируют среди существующих новых технологий. Информационные технологии используются во всех сферах человеческой деятельности, распространяются с потоками информации в обществе и формируют глобальное информационное пространство. В современном мире они становятся все более распространенными, поскольку обществу необходимо обновлять информацию. Информационные технологии используются практически во всех сферах общественной жизни. Центральным звеном этого процесса является компьютеризация образования. Сегодня Министерство образования Республики Узбекистан

уделяет большое внимание информатизации учебного процесса, так как использование информационных технологий значительно повышает педагогические методы обучения студентов. Индустрия информационных технологий включает в себя компьютеры, средства связи, базы данных, хранилища знаний и смежные отрасли.

Сегодня информационные технологии можно условно разделить на виды «сохраняющие, рационализирующие, создающие». Первый вид техники экономит труд, материальные ресурсы, время. Примерами рационализации информационных технологий являются системы бронирования билетов, гостиничных счетов. Креативная информационная технология состоит из систем, которые производят информацию, используют ее и включают людей как неотъемлемую часть. Современное развитие и достижения информационных технологий показывают необходимость информирования всех областей науки и деятельности человека. Информатизация общества означает использование информации как богатства общества, обеспечивающего экономическое развитие, научно-технический прогресс страны, ускорение процесса демократизации и интеллектуализации общества. Действительно, информирование общества - это объективный процесс, связанный с повышением роли интеллектуальной деятельности во всех сферах жизни человека. Информирование населения будет способствовать повышению уровня жизни населения республики, удовлетворению социальных потребностей, ускорению экономического роста и научно-технического прогресса. Например, компьютеры играют важную роль в образовании.

Они экономят время, автоматизируют многие процессы, контролируют качество знаний, способствуют лучшему усвоению знаний и так далее. Но ни один компьютер не может полноценно функционировать, не сидя за ним, ведь как бы ни была хороша компьютерная техника, никто не учит детей лучше, чем учитель. Информационные технологии также позволяют развивать игровые методы и организовывать процесс обучения как командную деятельность учащихся.

В заключение можно сказать, что место и роль информационных технологий в современном обществе высоки, потому что высока роль информации. Одним из современных способов совершенствования образовательного процесса в школах является информатизация

образования, в частности, использование информационных технологий. Информатизация образования включает в себя только информатизацию образования. К ним относятся информационная образовательная деятельность, контроль и измерение результатов обучения, образовательных процессов, внеучебная, научно-исследовательская и научно-методическая деятельность, а также организационно-управленческая деятельность. Информационные технологии в учебном процессе помогают углубить знания при изучении наук и облегчают работу учителя во время урока.

Список литературы:

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: учеб. пособие. М.: ВЛАДОС. 1994. – 336
2. с. Алешин Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.И. Алешин. М.: Маркет ДС. - 2011. - 384 с. [URL: <http://rrpedagogy.ru/journal/article/1253/>].
3. Информатизация общего среднего образования: Научно-методическое пособие / под ред. Д.Ш. Матроса. – М.: Педагогическое общество России. - 2004. [URL: <http://rrpedagogy.ru/journal/article/1253/>].
4. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Axborot_tehnologiyalari

